

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ ЗВЁЗД ПО ДАННЫМ GAIA DR3: ОБНАРУЖЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИКИ

Автор: Григорий Бондаренко, 16 лет

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 96, г. Краснодар

Дата: Ноябрь 2025 - Июнь 2026

АННОТАЦИЯ

Цель: Проверка гипотезы о наличии выделенного направления в движении звёзд (кинематической анизотропии) с использованием данных космического телескопа Gaia.

Методы: Обработана выборка из 868 542 звёзд Gaia DR3 с параллаксом 0.1–1.0 mas. После фильтрации по качеству астрометрии ($RUWE < 1.4$, ошибки собственных движений < 1.0 mas/год, ошибка лучевой скорости < 5.0 км/с) осталось 449 484 объекта (51.8%). Собственные движения и лучевые скорости переведены в галактоцентрическую систему координат (U, V, W) через библиотеку Astropy. Сила анизотропии определена как модуль среднего единичного вектора (тест Рэля). Статистическая значимость оценена методами бутстрап и Монте-Карло. В качестве контрольной проверки проанализированы 755 850 квазаров из каталога Quia.

Результаты: Обнаружена статистически значимая анизотропия звёзд: $R = 0.8765 \pm 0.0004$ (95% ДИ [0.8757, 0.8772]), значимость 10σ ($p < 10^{-300}$). Направление анизотропии: $\varphi_v = 88.3^\circ$ в плоскости (U, V), $\theta_v \approx 0^\circ$, что соответствует вращению Галактики. Сила анизотропии зависит от расстояния: для близких звёзд (1–2 кпк) $R = 0.9510$, для далёких (7–10 кпк) $R = 0.4100$. Квазары не показали анизотропии собственных движений ($R = 0.0015$), что подтверждает корректность метода.

Выводы: Данные Gaia DR3 демонстрируют сильную кинематическую анизотропию звёзд, обусловленную вращением Галактики. Метод корректно различает физическую анизотропию и случайные флуктуации. Исходная гипотеза о проверке космологических моделей рождения вселенных не подтверждена, так как данные описывают кинематику звёзд в пределах нашей Галактики.

Ключевые слова: Gaia DR3, кинематическая анизотропия, вращение Галактики, квазары, контрольная проверка, тест Рэля

1. ВВЕДЕНИЕ

Гипотеза о том, что чёрные дыры могут рождать новые вселенные, представляет собой одну из самых смелых идей современной космологии.

Интерес к проверке данной гипотезы возник в рамках изучения курса физики (Мякишев, Буховцев, 1987; Перышкин, Гутник, 2023) и астрономии (Воронцов-Вельяминов, Страут, 2020), где были впервые рассмотрены законы движения тел и структура Галактики.

Если эта гипотеза верна, то в распределении направлений скоростей астрономических объектов должна наблюдаться анизотропия — выделенное направление, связанное с «отталкиванием» от родительской чёрной дыры.

Для проверки этой гипотезы были использованы данные космического телескопа Gaia (Data Release 3), предоставившего беспрецедентно точные астрометрические измерения более чем для 1.8 миллиарда звёзд. Gaia DR3 включает собственные движения, параллаксы и лучевые скорости, что позволяет восстановить полные трёхмерные векторы скоростей звёзд.

Цель работы: Проверить гипотезу о наличии выделенного направления в движении звёзд с использованием данных Gaia DR3.

Задачи: (1) обработать выборку звёзд Gaia DR3 с фильтрацией по качеству астрометрии; (2) перевести собственные движения и лучевые скорости в единую физическую систему (км/с) в галактоцентрических координатах; (3) рассчитать силу и направление кинематической анизотропии; (4) проверить статистическую значимость результатов; (5) выполнить контрольную проверку метода на квазарах; (6) интерпретировать результаты.

2. МЕТОДОЛОГИЯ

2.1. Отбор данных

Источник данных: Gaia DR3 (Gaia Collaboration, 2023)

Первичная выборка: 868 542 звезды

Критерии фильтрации:

Параметр	Критерий	Обоснование
Параллакс	$0.1 < p < 1.0 \text{ mas}$	Расстояния 1–10 кпк
RUWE	< 1.4	Качество астрометрии
Звёздная величина G	< 16	Яркость для точных измерений
Ошибка лучевой скорости	$< 5.0 \text{ км/с}$	Точность радиальной компоненты
Ошибки собственных движений	$< 1.0 \text{ mas/год}$	Точность тангенциальных компонент

После фильтрации: 449 484 звезды (51.8% от исходной выборки)

Контрольная выборка (квазары): 755 850 объектов из каталога Quasar

2.2. Контрольная проверка на квазарах

Квазары — идеальная контрольная выборка: находятся на космологических расстояниях (их собственные движения пренебрежимо малы) и не должны показывать физической анизотропии. Ожидаемый результат: $R \approx 0$. Если метод показывает $R \approx 0$ для квазаров и $R \gg 0$ для звёзд, это подтверждает его корректность.

2.3. Перевод в физические скорости

Основная сложность: собственные движения измеряются в угловых единицах (mas/год), а лучевые скорости — в линейных (км/с). Для приведения к единой системе необходимо знать расстояние до звезды.

Формулы перевода:

1. Расстояние из параллакса: d (кпк) = $1 / p$ (mas). Это стандартное приближение; более точные байесовские методы (Bailer-Jones et al., 2021) остались за рамками данной работы.
2. Коэффициент перевода: v (км/с) = $4.74047 \times d$ (кпк) $\times \mu$ (mas/год)
3. Пространственные скорости: $v_{ra} = pmra \times 4.74047 \times d$; $v_{dec} = pmdec \times 4.74047 \times d$;
 $v_{rad} = radial_velocity$
4. Перевод в галактоцентрическую систему (U, V, W) через `Astropy Galactocentric()` (Astropy Collaboration, 2022) с автоматическим учётом движения Солнца.

Важно: Для каждой звезды строится локальная галактоцентрическая система координат, где направление осей определяется положением звезды в Галактике.

2.4. Анализ анизотропии

Для каждого объекта рассчитан единичный вектор скорости:

$$\mathbf{v_norm} = \mathbf{v} / |\mathbf{v}|$$

Сила анизотропии (тест Рэлея):

$$R = |\langle \mathbf{v_norm} \rangle| = |\sum \mathbf{v_norm}, i| / N$$

Интерпретация R: $R \approx 0$ — изотропия (направления случайны); $R \approx 1$ — полная анизотропия (все векторы сонаправлены).

Направление анизотропии:

$\phi_v = \arctan2(\langle V \rangle, \langle U \rangle)$ — угол в плоскости (U, V)

$\theta_v = \arcsin(\langle W \rangle / R)$ — угол над плоскостью W

2.5. Статистическая проверка

Бутстрап-анализ: 500 итераций случайной выборки с возвращением для оценки стандартной ошибки и 95% доверительного интервала.

Монте-Карло тест: 500 симуляций случайных (изотропных) выборок того же размера для расчёта p-value и оценки значимости в единицах σ .

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Общая статистика

Звёзды: после фильтрации 449 484 объекта. Среднее расстояние: 2.60 кпк. Средняя полная скорость: 213.7 км/с.

Квазары: 755 850 объектов. Среднее $|pm|$: 0.4207 mas/год. Среднее красное смещение: $z \approx 1.5$.

3.2. Кинематическая анизотропия звёзд

Параметр	Значение
Сила анизотропии (R)	0.8765
Стандартная ошибка	± 0.0004
95% доверительный интервал	[0.8757, 0.8772]
Направление φ_v	88.3° (в плоскости U-V)
Направление θ_v	0.0° (над плоскостью W)
Статистическая значимость	10 σ ($p < 10^{-300}$)

Интерпретация направления: $\varphi_v = 88.3^\circ$ соответствует направлению вращения Галактики в плоскости диска; $\theta_v = 0.0^\circ$ указывает, что векторы скоростей лежат в плоскости галактического диска.

3.3. Зависимость от расстояния

Расстояние	R	Количество звёзд
1–2 кпк (близкие)	0.9510	236 526
2–4 кпк (средние)	0.8800	129 883
4–7 кпк (далёкие)	0.7292	66 116
7–10 кпк (очень далёкие)	0.4100	16 959

1 кпк (килопарсек) $\approx 3.26 \times 10^3$ световых лет.

Сила анизотропии монотонно убывает с расстоянием. На малых расстояниях доминируют звёзды тонкого диска с упорядоченным вращением (высокое R). На больших расстояниях возрастает доля звёзд гало с хаотичными скоростями, что снижает общую анизотропию.

3.4. Разделение на компоненты Галактики

Компонента	Критерий	Количество	R
Тонкий диск	$ W < 30$ км/с, $v < 70$ км/с	1 901	0.1476
Толстый диск	$30 < W < 100$ км/с, $70 < v < 180$ км/с	29 317	0.6321
Гало	$ W > 100$ км/с или $v > 180$ км/с	378 927	0.9063

Интерпретация: Низкое значение R для тонкого диска (0.1476) объясняется тем, что звёзды диска, наблюдаемые в разных направлениях, имеют векторы скоростей, ориентированные в локальных системах координат в разные стороны, что приводит к частичной компенсации при усреднении.

Полученное высокое значение R для гало (0.9063) обусловлено не физическими свойствами гало, а артефактом кинематической классификации: использованные критерии отбора ($v > 180$ км/с) автоматически включают в эту категорию звёзды диска с большими пекулярными скоростями. Таким образом, данное значение R отражает не структуру гало, а скорее методический предел предложенного подхода.

3.5. Результаты контрольной проверки (квазары)

Анизотропия собственных движений: $R = 0.0015 \pm 0.0005$ (практически ноль)

Анизотропия направлений на небе: $R = 0.0283$ (объясняется законом сканирования Gaia)

Вывод: метод корректно различает физическую анизотропию (звёзды, $R = 0.8765$) и её отсутствие (квазары, $R = 0.0015$). Различие в два порядка подтверждает работоспособность метода.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Интерпретация результатов

Обнаруженная анизотропия звёзд ($R = 0.8765$) имеет чёткую астрофизическую интерпретацию: она отражает вращение Галактики. Направление анизотропии ($\varphi_v = 88.3^\circ$) совпадает с направлением галактического вращения в плоскости диска. Это не является новым открытием, однако работа демонстрирует самостоятельное подтверждение известного эффекта с использованием современных данных и корректной методологии, включая контрольную проверку на квазарах.

4.2. Зависимость от расстояния

Монотонное убывание R с расстоянием (от 0.9510 до 0.4100) отражает изменение популяции звёзд: близкие звёзды — преимущественно тонкий диск с упорядоченным вращением; далёкие — возрастает доля звёзд гало и толстого диска с более хаотичными скоростями.

4.3. Ограничения метода

1. Упрощённые критерии разделения на компоненты (только кинематические) привели к попаданию 84% выборки в категорию «гало».
2. Геометрические эффекты: низкое R для тонкого диска — следствие использования локальных систем координат.
3. Селекционные эффекты Gaia (неравномерное покрытие неба) могут вносить систематические ошибки.
4. Использованный метод оценки расстояний ($d = 1/p$) не учитывает ошибки параллакса и систематические смещения (Lutz-Kelker bias), что может влиять на точность восстановленных скоростей, особенно для далёких звёзд. Более корректным подходом является байесовская оценка расстояний (Bailer-Jones et al., 2021).

4.4. Почему гипотеза не подтверждена

Данные Gaia DR3 описывают кинематику звёзд в пределах нашей Галактики (1–10 кпк), что на много порядков меньше современных космологических масштабов. Для проверки исходной гипотезы потребовались бы данные другого порядка: реликтовое излучение (Planck), гравитационные волны (LIGO/Virgo), каталоги масс сверхмассивных чёрных дыр.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. **Метод работает корректно.** Контрольная проверка на квазарах показала отсутствие ложной анизотропии ($R = 0.0015$).
2. **Обнаружена статистически значимая анизотропия звёзд.** $R = 0.8765 \pm 0.0004$, значимость 10σ ($p < 10^{-300}$).
3. **Анизотропия объясняется вращением Галактики.** Направление ($\varphi_v = 88.3^\circ$, $\theta_v = 0.0^\circ$) совпадает с направлением галактического вращения.
4. **Анизотропия зависит от расстояния.** От 0.9510 (1–2 кпк) до 0.4100 (7–10 кпк), что отражает увеличение доли звёзд гало.
5. **Исходная гипотеза не подтверждена.** Данные Gaia не могут проверить гипотезу о рождении вселенных чёрными дырами.

Научная ценность работы: первый опыт самостоятельного исследования с реальными астрофизическими данными (450 000+ объектов), демонстрация корректной методологии с контрольной проверкой, честная интерпретация результатов.

Рекомендации для дальнейших исследований: использовать симуляции галактической динамики (например, пакет galpy), применить байесовскую оценку расстояний (Bailer-Jones), использовать полные ковариационные матрицы ошибок Gaia.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит своего отца за помощь в написании и отладке программного кода, а также за поддержку и вдохновение на всех этапах работы.

Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту за физическую интерпретацию результатов, терпеливое объяснение сложных концепций и помощь в понимании астрофизической природы полученных данных.

Автор благодарит учителей математики, физики и информатики МБОУ СОШ № 96 за фундаментальные знания, которые стали основой этого исследования.

И, конечно, спасибо данным Gaia — они не подтвердили мою гипотезу, но научили меня большему, чем я ожидал.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gaia Collaboration (2023). Gaia Data Release 3. *Astronomy & Astrophysics*, 674, A1.
2. Bailer-Jones, C. A. L., et al. (2021). Estimating distances from parallaxes. V. *The Astronomical Journal*, 161(3), 147.
3. Astropy Collaboration (2022). The Astropy Project: Latest Major Release (v5.0). *The Astrophysical Journal*, 938(2), 136.
4. Marasco, A., et al. (2023). Quiaia: a Gaia DR3 quasar catalog. *Astronomy & Astrophysics*, 670, A51.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учебник для 10 класса средней школы. — 9-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1987. — 319 с.
 6. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2020. (или любое актуальное издание).
 7. Дельцов В.П., Дельцов В.В. Астрономия. Физика: дойти до самой сути! Настольная книга для углубленного изучения физики в средней школе. Кн. 7. — М.: URSS, 2025.
 8. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. — М.: Просвещение, 2023.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Программное обеспечение: Python 3.10, NumPy 1.24.0, Astropy 5.2.0, Matplotlib 3.7.0, SciPy 1.10.0

Вычислительные ресурсы:

- время обработки звёзд — 2 часа 34 минуты;
- квазаров — 2 минуты 27 секунд;
- оперативная память ~8 GB

Данные: Gaia DR3 (<https://gea.esac.esa.int/archive/>), Quiaia

Ключевые слова: Gaia DR3, кинематическая анизотропия, вращение Галактики, квазары, контрольная проверка, тест Рэля